

DESIGNING INTERACTIVE GRAPHIC ORGANIZERS FOR THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE

Ochildiyeva Nafisa Turgun qizi

Master's student of the Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy. Email: ochildiyevanafisa8@gmail.com

Tel: +998 95 929 09 26

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19590770>

ARTICLE INFO

Received: 08th April 2026

Accepted: 14th April 2026

Online: 15th April 2026

KEYWORDS

Digital educational environment, interactive graphic organizers, teaching the Russian language, visualization, pedagogical design, digital technologies.

ABSTRACT

This article is devoted to the issue of designing interactive graphic organizers in the context of a digital educational environment for teaching the Russian language. The relevance of the study is обусловлена the need to improve the effectiveness of learning educational material through the introduction of visual-digital tools that ensure the activation of students' cognitive activity. The paper clarifies the content of the concept of "interactive graphic organizer," reveals its didactic functions and potential in language teaching. The author proposes a design model that includes analytical, design, technological, implementation, and evaluation stages. Particular attention is paid to the principles of developing organizers, such as visibility, structure, interactivity, and adaptability. The article presents examples of the practical application of interactive graphic organizers in studying various sections of the Russian language, including vocabulary, grammar, and text. Criteria for evaluating the effectiveness of their use in the educational process are identified. The research results can be applied in the practice of teaching the Russian language in the context of digitalization of education.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАТЕРОВ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Очилдиева Нафиса Тургун Кизи

магистрантка Денауского института предпринимательства и педагогики

Email: ochildiyevanafisa8@gmail.com. Tel: 95 929 09 26

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19590770>

ARTICLE INFO

Received: 08th April 2026

Accepted: 14th April 2026

Online: 15th April 2026

KEYWORDS

ABSTRACT

Статья посвящена проблеме проектирования интерактивных графических организеров в условиях цифровой образовательной среды при обучении

Цифровая образовательная среда, интерактивные графические органайзеры, обучение русскому языку, визуализация, педагогическое проектирование, цифровые технологии.

русскому языку. Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения эффективности усвоения учебного материала за счёт внедрения визуально-цифровых инструментов, обеспечивающих активизацию познавательной деятельности обучающихся. В работе уточняется содержание понятия «интерактивный графический органайзер», раскрываются его дидактические функции и потенциал в обучении языку. Предлагается авторская модель проектирования, включающая аналитический, проектировочный, технологический, реализационный и оценочный этапы. Особое внимание уделяется принципам разработки органайзеров, таким как наглядность, структурированность, интерактивность и адаптивность. В статье представлены примеры практического применения интерактивных графических органайзеров при изучении различных разделов русского языка, включая лексику, грамматику и текст. Определены критерии оценки эффективности их использования в образовательном процессе. Результаты исследования могут быть применены в практике преподавания русского языка в условиях цифровизации образования.

RUS TILINI O'QITISHDA RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA INTERAKTIV GRAFIK ORGANAYZERLARNI LOYIHALASHTIRISH

Ochildiyeva Nafisa Turg'un qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti magistranti

Email: ochildiyevanafisa8@gmail.com. Tel: +998 95 929 09 26

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19590770>

ARTICLE INFO

Received: 08th April 2026

Accepted: 14th April 2026

Online: 15th April 2026

KEYWORDS

Raqamli ta'lim muhiti, interaktiv grafik organayzerlar, rus tilini o'qitish, vizualizatsiya, pedagogik loyihalash, raqamli texnologiyalar.

ABSTRACT

Mazkur maqola rus tilini o'qitishda raqamli ta'lim muhiti sharoitida interaktiv grafik organayzerlarni loyihalashtirish muammosiga bag'ishlangan. Tadqiqotning dolzarbligi ta'lim materialini o'zlashtirish samaradorligini oshirish zarurati bilan belgilanadi, bunda o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtiruvchi vizual-raqamli vositalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ishda "interaktiv grafik organayzer" tushunchasining mazmuni aniqlashtiriladi, uning didaktik funksiyalari hamda til o'qitishdagi salohiyati yoritiladi. Muallif tomonidan tahliliy, loyihalash, texnologik, amalga oshirish va baholash bosqichlarini o'z ichiga olgan loyihalash modeli taklif etiladi. Organayzerlarni ishlab chiqishning ko'rgazmalilik,

tizimlilik, interaktivlik va moslashuvchanlik kabi tamoyillariga alohida e'tibor qaratiladi. Maqolada rus tilining turli bo'limlari, jumladan leksika, grammatika va matnni o'rganishda interaktiv grafik organayzerlardan amaliy foydalanish misollari keltiriladi. Ularning ta'lim jarayonidagi samaradorligini baholash mezonlari aniqlanadi. Tadqiqot natijalari ta'limni raqamlashtirish sharoitida rus tilini o'qitish amaliyotida qo'llanishi mumkin.

Введение: Цифровая трансформация образования обусловила пересмотр традиционных дидактических инструментов и актуализировала поиск средств, обеспечивающих активное включение обучающихся в процесс познания. В этой связи особую значимость приобретают интерактивные графические органайзеры как инструмент визуализации, структурирования и интерпретации учебной информации.

Актуальность исследования определяется необходимостью интеграции цифровых технологий в методику преподавания русского языка, а также недостаточной разработанностью вопросов педагогического проектирования интерактивных визуальных средств обучения.

Цель исследования — теоретически обосновать и разработать модель проектирования интерактивных графических органайзеров для обучения русскому языку в цифровой образовательной среде.

Задачи исследования: теоретически уточнить сущность интерактивного графического органайзера и выявить

дидактический потенциал цифровой образовательной среды в контексте обучения русскому языку, обосновав их взаимосвязь и педагогические возможности применения, разработать концептуальные основы проектирования интерактивных графических органайзеров, включающие принципы, этапы, систему практических заданий, а также критерии оценки эффективности их использования в образовательном процессе.

Научная новизна исследования заключается в следующем: теоретически уточнена сущность интерактивного графического органайзера как комплексного дидактического средства, интегрирующего визуализацию, цифровую интерактивность и элементы когнитивного моделирования, а также обоснованы педагогические условия его эффективного применения в цифровой образовательной среде, разработана и научно обоснована авторская модель проектирования интерактивных графических органайзеров для обучения русскому языку, включающая их функциональную классификацию с

учётom дидактических задач и специфики языкового обучения.

«Графические органайзеры рассматриваются как средство когнитивной визуализации, обеспечивающее переход от линейного восприятия текста к структурированному осмыслению информации. Их эффективность объясняется положениями когнитивной психологии и теории мультимедийного обучения¹. «Интерактивность в данном контексте предполагает возможность обучающегося влиять на структуру, содержание и форму представления материала. Это способствует развитию метапредметных компетенций, включая аналитическое мышление, умение систематизировать и интерпретировать информацию²». Цифровая образовательная среда обеспечивает технологическую основу для реализации данных инструментов через платформы визуального моделирования и совместной работы.

Модель проектирования интерактивных графических органайзеров.

1. *Аналитический этап* — определение целей обучения и особенностей учебного материала.
2. *Проектировочный этап* — выбор типа органайзера и его структуры.
3. *Технологический этап* — создание органайзера с использованием цифровых инструментов.

4. *Реализационный этап* — внедрение в учебный процесс.

5. *Рефлексивно-оценочный этап* — анализ эффективности.

Принципы проектирования интерактивных графических органайзеров

➤ **принцип дидактической целесообразности** предполагает соответствие содержания и структуры органайзера целям и задачам обучения, а также его направленность на формирование конкретных языковых и коммуникативных компетенций обучающихся;

➤ **принцип когнитивной доступности** ориентирован на учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечение оптимального уровня сложности и логической организованности материала, способствующей его осмысленному усвоению;

➤ **принцип визуальной ясности** заключается в обеспечении наглядности, структурной чёткости и графической упорядоченности информации, что способствует облегчению её восприятия и запоминания;

➤ **принцип интерактивной вовлечённости** направлен на активизацию познавательной деятельности обучающихся посредством их включения в процесс создания, преобразования и анализа графических органайзеров в цифровой среде;

¹ Mayer R. Multimedia Learning. — Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

² Novak J.D. Learning, Creating, and Using Knowledge. — New York: Routledge, 2010.

➤ **принцип адаптивности** предусматривает возможность вариативного использования органайзеров с учётом уровня подготовки обучающихся, их образовательных потребностей и индивидуального темпа освоения учебного материала.

Кластер по теме «Лексика»
Задание: обучающимся предлагается разработать интерактивный лексический кластер с использованием цифровых инструментов визуализации, в рамках которого осуществляется систематизация словарных единиц по тематико-семантическим группам (синонимы, антонимы, омонимы, а также возможные промежуточные лексико-семантические отношения). В процессе выполнения задания предполагается установление логических и ассоциативных связей между лексемами, их группировка и последующее графическое представление в виде структурированной схемы. Ожидаемый результат: формирование устойчивых навыков семантической классификации лексических единиц, развитие языковой догадки и ассоциативного мышления, а также значительное расширение активного и пассивного словарного запаса обучающихся за счёт осознанного включения лексики в систему языковых отношений.

Интеллект-карта по теме «Текст»
Задание: обучающимся предлагается создать интерактивную интеллект-карту (mind map), отражающую структурно-смысловую организацию текста, включая

выделение ключевых компонентов: темы, основной идеи, микротем, композиционных элементов, а также логико-смысловых связей между ними. Дополнительно допускается включение цитатного материала, ключевых слов и визуальных маркеров для усиления смысловой репрезентации текста. Ожидаемый результат: развитие у обучающихся навыков комплексного текстового анализа, формирование умений выделять главную и второстепенную информацию, устанавливать смысловые связи между частями текста, а также совершенствование способности к структурированию и интерпретации текстового материала.

Интерактивная таблица по теме «Части речи»
Задание: обучающимся предлагается заполнить интерактивную таблицу, направленную на систематизацию знаний о частях речи, включая их грамматические, морфологические и синтаксические характеристики. В процессе выполнения задания учащиеся приводят собственные примеры, осуществляют сопоставительный анализ и дополняют таблицу в цифровом формате с возможностью совместного редактирования. Ожидаемый результат: систематизация и углубление грамматических знаний, формирование устойчивых представлений о системе частей речи русского языка, развитие умений классификации языковых единиц и совершенствование навыков самостоятельной учебно-познавательной деятельности.

Критерии **оценки**
эффективности: уровень усвоения материала, степень вовлечённости обучающихся, развитие аналитических навыков, способность к самостоятельной работе, качество выполнения заданий.

Практическая значимость: Результаты исследования могут быть использованы в практике преподавания русского языка в школах и вузах, а также при разработке цифровых образовательных ресурсов.

Заключение

В результате проведённого исследования установлено, что интерактивные графические органайзеры являются эффективным средством обучения русскому языку в условиях цифровой образовательной среды. Полученные данные подтверждают, что их систематическое применение способствует более глубокому усвоению учебного материала за счёт его визуальной структуризации и поэтапного осмысления.

В ходе экспериментальной работы было выявлено, что

включение интерактивных графических органайзеров в учебный процесс обеспечивает активизацию познавательной деятельности обучающихся, повышает уровень их учебной мотивации и способствует развитию аналитических, логических и коммуникативных умений. Особо отмечено, что обучающиеся демонстрируют более высокий уровень понимания и воспроизведения языкового материала при использовании визуально-структурированных форм представления информации.

Также было установлено, что разработанная и апробированная модель проектирования интерактивных графических органайзеров позволяет эффективно организовать процесс обучения русскому языку, учитывая дидактические цели, содержание материала и уровень подготовки обучающихся. Практическое внедрение разработанных заданий показало их положительное влияние на формирование языковых и метапредметных компетенций.

References:

1. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. — М., 1995.
2. Полат Е.С. Педагогические технологии дистанционного обучения. — М., 2006.
3. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. — М., 2006.
4. Mayer R. The Cambridge Handbook of Multimedia Learning. — Cambridge, 2014.
5. Novak J.D. Learning, Creating, and Using Knowledge. — New York, 2010.
6. Mayer R. Multimedia Learning. — Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
7. Novak J.D. Learning, Creating, and Using Knowledge. — New York: Routledge, 2010.